

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15062522>

BOSHLANG‘ICH SINIF O‘QISH SAVODXONLIGI DARSLARIDA TAYANCH KOMPETENSIYALARNI SHAKLLANTIRISH METODIKASI

Maqsudaxon Yo‘ldosheva,

Nizomiy nomidagi TDPU 1-bosqich magistranti

E-mail: rxolmominov2@gmail.com

Ilmiy rahbar: **U.A.Masharipova,**

Nizomiy nomidagi TDPU “Boshlang‘ich ta’limda ona tili va o‘qitish metodikasi”
kafedrası dotsenti, PhD

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada boshlang‘ich sinf o‘qish savodxonligi darslarida shakllantiriladigan tayanch kompetensiyalar va ularning elementlari, ularga doir metodikalar bilan ishlash, dars jarayoniga tadbiiq qilish, darsliklar tahlillari haqida fikrlar bayon etilgan.*

***Kalit so‘zlari:** boshlang‘ich sinf, dars, o‘qituvchi, o‘quvchi, kompetensiya, metod, vosita, davlat ta’lim standartlari, axborot, zamonaviy texnologiya.*

***Abstract:** This article describes the basic competencies and their elements that are formed in primary school reading literacy classes, working with related methodologies, applying them to the lesson process, and analyzing textbooks.*

***Key words:** primary school, lesson, teacher, student, competence, method, tool, state educational standards, information, modern technology.*

KIRISH.

Hozirgi shiddat bilan rivojlanayotgan zamonda har bir sohani zamonaviy texnologiyalarsiz tasavvur etib bo‘lmaydi. Elektron kitoblar, darsliklar, zamonaviy televizorlar, kompyuterlar, raqamli texnologiyalar hamda sun‘iy intellektlar hayotimizga jadal ravishda kirib kelmoqda. Bu vositalardan foydalanish kuchayganligini bevosita ta’lim sohasida ham yaqqolko‘rishimiz mumkin.

Mamlakatimizda ta'lim sohasida bugungi kunda tubdan o'zgarishlar bo'lmoqda. Muhtaram prezidentimiz SH.M.Mirziyoyev ham takror va takror " Yangi O'zbekistonning asosiy ustuni – bilim, ta'lim va tarbiya bo'ladi" deb bejizga aytmaganlar. Shu bois ham ta'lim sohasiga e'tibor yanada kuchaytirilib, yoshlarga keng imkoniyatlar yaratilmoqda. Bularga misol tariqasida kuni-kecha, 14-fevral kuni, bir qator yoshlarning turli xil yo'nalishlarda erishgan yutuqlari munosib tarzda prezidentimiz tomonidan taqdirlanganini ko'rishimiz mumkin. Ularning ichida 17 yoshda "Harvard" ga 100% grand asosida o'qishga kirgan Oltiariqlik yurtdoshimiz Azizbekni, 15 yoshda kitob o'qib ota-onasiga avtomashina sovg'a qilgan Mahliyoni, 18 yoshida SAT imtihonidan eng yuqori ball (1600) ni qo'lga kiritgan Buxorolik yurtdoshimiz Parvizni [1] va yana ko'plab sohalarda yutuqlarga erishgan yoshlarimizni aytishimiz mumkin. Bularning barchasi yaratilgan imkoniyatlardan keng va oqilona foydalanishning mevasi desak yanglishmaymiz.

Ta'lim haqida so'z yuritar ekanmiz albatta eng avvalo boshlang'ich ta'lim haqida gapirishimiz joizdir. Chunki boshlang'ich ta'lim har bir insonning kelajagida yuksak marralar egallashi uchun poydevor vazifani o'taydi. Har bir sohada rivojlanish bo'lgani kabi boshlang'ich ta'lim sohasida ham keng o'zgarishlar, yangiliklar bo'lmoqda. Zamonaviy vositalar orqali dars o'tish, dars jarayoniga samarali ta'sir ko'rsatmoqda. Xususan o'qish savodxonligi darslarida turli xil audiomatnlar qo'yib eshittirilishi o'quvchilarda keng tasavvur qilish, mustaqil fikrlash qobiliyatini shakllantirishi uchun yordam bermoqda.

Ma'lumki, boshlang'ich sinf o'qish savodxonligi darslarida tayanch va fanga oid kompetensiyalar shakllantiriladi. Mazkur maqolamizda biz tayanch kompetensiyalarni shakllantirish metodikasiga e'tibor qaratamiz. Avvalo, kompetensiya so'ziga ta'rif bersak yanglish bo'lmaydi. Kompetensiya – bu shaxsning ma'lum bir sohadagi bilim, ko'nikma va tajribalarining yig'indisidir. Kompetensiya insonning o'z bilimi va malakasidan samarali foydalanib, muayyan vaziyatlarda to'g'ri qaror qabul qila olish qobiliyatini ham o'z ichiga oladi. Ta'lim jarayonida kompetensiya o'quvchilarning

o'rganilgan bilimlarini amaliyotda qo'llash va mustaqil fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishni nazarda tutadi.

METODOLOGIYA.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017-yil 6-apreldagi "Umumiy o'rta ta'limning Davlat ta'lim standartlarini tasdiqlash to'g'risida" gi 187-sonli qarori hamda O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirining 2017-yil 3-iyundagi "Umumiy o'rta ta'limning Davlat ta'lim standartlari talablari asosida takomillashtirilgan o'quv dasturlarini tasdiqlash va amaliyotga joriy etish to'g'risida"gi 190-sonli buyrug'i asosida kompetensiyaviy yondashuv (o'quvchilarning o'quv jarayonida egallaydigan bilim, ko'nikma va malakalarni o'z faoliyatida qo'llay olish) ga asoslangan umumiy o'rta ta'limning davlat ta'lim standartlariga muvofiq ishlab chiqilgan o'quv dasturida o'qish fanining adabiyot fanini o'rganishning boshlang'ich darajasi (A1) deb qaralishi, fanga oid kompetensiyalar (adabiy-nutqiy kompetensiya va badiiy asarni tahlil qilish kompetensiyasi) ning alohida belgilanishi ahamiyatlidir.[3]

Ta'lim jarayonida boshlang'ich sinf o'quvchilarining savodxonligini oshirish va ularni zamonaviy hayotga, kelajakka tayyorlash muhim vazifalardan biri sanaladi. O'qish savodxonligi darslari nafaqat harflarni tanish va matnni tushunish bilan cheklanmay, balki o'quvchilarda tanqidiy fikrlash, ijodiy yondashuv va kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirishga xizmat qiladi. Boshlang'ich sinf o'qish savodxonligi darslarida o'quvchilarning yosh xususiyatlariga mos tarzda bir qator tayanch kompetensiyalar shakllantiriladi. Ular: kommunikativ kompetensiya, axborot bilan ishlash kompetensiyasi, o'zini – o'zi rivojlantirish kompetensiyasi, ijtimoiy faol fuqorolik kompetensiyasi, milliy va umummadaniy kompetensiya, matematik savodxonlik, fan va texnika yangiliklaridan xabardor bo'lish hamda foydalanish kompetensiyasi.

O'qish savodxonligi darslarida shakllantiriladigan tayanch kompetensiya elementlari bilan yuqorida tanishib chiqdik. Shu o'rinda ularning har biri alohida vazifa bajarishini ham ta'kidlab o'tmog'imiz lozim. Masalan, kommunikativ kompetensiyani

shakllantirish orqali o'quvchilarning og'izaki va yozma nutqini rivojlantirish, fikrlarni aniq hamda mantiqiy bayon eta olishga erishish mumkin bo'lsa, axborotlar bilan ishlash kompetensiyasida matnlarni o'qish, tushunish va ularni qayta ishlash ko'nikmasini rivojlantirish, o'zini – o'zi rivojlantirish kompetensiyasida esa mustaqil o'qish va o'rganish ko'nikmalarini shakllantirishga erishish mumkin. ijtimoiy faol fuqorolik kompetensiyasini shakllantirish orqali jamoada ishlash, o'rtoqlari, sinfdoshlari bilan fikr almashish va muloqot qila olish ko'nikmalarini egallashlari mumkin.

MUHOKAMA.

Boshlang'ich sinf o'qish savodxonligi darslarida o'quvchilarning sinfi, yosh xususiyatlaridan kelib chiqqan holda tayanch kompetensiya elementlari shakllantiriladi. 1–sinfda o'quvchilarda turli xil axborot manbalaridan masalan, televizorda beriladigan axborot dasturlari yoki zamonaviy telefonlardagi turli xil platformalar orqali sodda va qisqa ma'lumotlarni o'ziga keraklisini topa olishi, kun tartibiga rioya qilishi, butun dars davomida o'zlashtirgan bilimlarini yanada qo'shimcha tarzda boyita olishi, o'zining o'quvchilik burch va vazifalarini bilishi hamda unga rioya etishi, maktabda, oilada ro'y berayotgan jarayonlarga befarq qolmay ishtirok etishi, odobli bo'lish, kattalarga hurmatda, kichiklarga izzatda bo'lishi, milliy bayramlarimiz, urf – odatlarimiz haqida tushunchalarga ega bo'la olishlari lozim. Bu borada albatta o'qituvchi o'quvchilarga katta yordam ko'rsatmoqg'i lozim. Chunki 1–sinf o'quvchisi hali endi yangi hayotga qadam qo'yayotgan, endigina yozish, chizishni o'rganayotgan bola bo'ladi.

2 – sinfda o'quvchilar turli manbalardan kitoblar, telefon va televizorlardan o'zlari mustaqil foydalangan holda ularni tinglash, ko'rish va mazmunini gapira olishlari, o'quv fanlarini o'rganish va ularni bir – biridan farqlay olishlari, mehnatsevarlik, to'g'rilik, hurmat qilish kabi yaxshi sifatlarga ega bo'lishi, o'zi yo'l qo'ygan xatolarni tushunishi va tuzata olishi, o'quvchilik burchi va vazifalarini bilishi va ularga rioya etishi, orasta kiyinish, odob – ahloq qoidalariga rioya etishi, o'z uyi va

maktabini, turar mahallasini qadrlashi hamda maktabga kelib ketish vaqtini bilishi va ehtiyoji uchun zarur bo‘ladigan, o‘quv qurollari, kiyimlari kabi vositalardan oqilona va tejab foydalana olish ko‘nikmalariga ega bo‘lmog‘lari kerak. Bu borada ham, ota – ona va o‘qituvchi hamkorlikda ish olib borib o‘quvchiga yordam bersa, o‘quvchilarning har bir bosqichda ko‘zda tutilgan natijalariga to‘laqonli ravishda erisha oladilar.

3 – sinf boshlang‘ich sinf o‘qish savodxonligi darslarida shakllantirilishi lozim bo‘lgan tayanch kompetensiyalar esa mavjud axborot manbalari masalan, kitob, televizor, zamonaviy telefon, radio eshittirishlaridan mustaqil tarzda foydalana olish, xulosa chiqarish va gapirib berish, o‘z yoshiga mos bo‘ladigan kitoblarni o‘qish, tushunish va ulardan ibrat olish, kundalik hayotda uchraydigan hujjatlar ya’ni, oddiy tabriknomalar yoza olish, anketalar to‘ldirish va ular bilan ishlay olish, og‘izaki va yozma matnlar mazmuniga to‘g‘ri baho berish, badiiy asarlarda aks etgan ma’naviy hamda madaniy hodisalar mohiyatini to‘g‘ri tushunish va talqin qilish, ulardagi estetik jihatlarni ilg‘ash va mustaqil ravishda tushuntirib bera olish, darsliklarda keltirilgan badiiy asarlarda turli xil shakl va ko‘rinishlarda namoyon bo‘ladigan qahramonlarning insoniylik va boshqa fazilatlariga qarab xolis fikr yurita olish va shu bilan bir qatorda yurtimizdagi bayram kunlarini bilish, isrof va tejamkorlikning ma’nosini tushunish, narsalardan unumli foydalanish qobiliyatlarini shakllantirishdan iborat.

4 – sinfda o‘quvchilar anchayin katta, yuqori bilimga ega bo‘ladilar. Ularda yuqoridagilardan farqli o‘laroq shakllantiriladigan tayanch kompetensiya elementlari quyidagilardir, ya’ni o‘quvchilar o‘zlariga kerakli bo‘lgan axborotlarni kutubxonadagi adabiyotlardan qidirib topa olishi, turli yo‘nalishdagi kitoblarni, ertak, sarguzasht, hikoyalarni muntazam o‘qiy olishi va o‘rganishi, milliy hamda umuminsoniy qadriyatlarni e’zozlash va ularga rioya etish, o‘qib o‘rgangan badiiy adabiyotlaridagi aks etgan vatanparvarlik, insonparvarlik g‘oyalaridan ta’sirlana olishi, ulardagi go‘zallik va ezgulikdan ibrat olishi, kundalik faoliyatida turli sarf –xarajatlarni hisoblay olishi hamda ulardan to‘g‘ri, oqilona foydalana olishlari kerak bo‘ladi.

NATIJALAR.

Boshlang'ich sinf o'qish savodxonli darslarining har bir sinfida qanday tayanch kompetensiya elementlari shakllantirilishini ko'rib chiqdik. Ularni dars jarayonida shakllantirishda oqilona, to'g'ri metodlardan foydalanish bu o'qituvchining naqadar mas'uliyatli bo'lishi lozimligini anglatadi. Chunki kompetensiya elementlarini to'g'ri shakllantrish o'quvchilarning, ham vatanparvalik hissini, odob – ahloq qoidalari va kelajakda yetuk shaxs bo'lib voyaga yetishi, kelgusi o'qishlarida yuksak yutuqlarga erishish uchun yordam beradi. Endi darsliklarda keltirilgan ba'zi asarlar orqali shakllantiriladigan kompetensiyalarga misollar keltirsak maqsadga muvofiq bo'ladi.

1 – sinf o'qish savodxonligi kitobining 1 – qismida keltirilgan [5]“Vatan - mo'tabar” matnini olsak. Bu matnni o'rganish orqali o'quvchilarning vatanparvarlik hissini oshirish mumkin. O'qituvchi matnni avval o'zi, so'ngra o'quvchilarga o'qitib chiqadi va nimalarni tushunganligi haqida so'raydi. O'quvchilarda ijtimoiy faol fuqorolik kompetensiyasini shakllantirish uchun vatan nima ekanligini, uni nimadan boshlanishi haqida ma'lumotlar beradi va matnda keltirilgan vatan so'zi ishtirok etgan gaplarni topib o'qishlari vazifa qilib beriladi bu o'quvchilarning axborotlar bilan ishlash kompetensiyasini rivojlantirishga yordam beradi.

O'qish savodxonligi kitobining 2–sinf 2–qismida keltirilgan [6] “O'zbek milliy hunarmandchiligi” matnini o'rgatish orqali o'quvchilarda tayanch kompetensiya elementi bo'lgan milliy va umummadaniy kompetensiyalarni shakllantirish mumkin. Matnda hududimizdagi qadimiy hunarmandchilik turlari, urf – odatlarimiz, milliyligimiz haqida so'z boradi. Bunda o'qituvchi kerakli ma'lumotlarni berib, o'quvchilar bilan “Aqliy hujum” metodidan foydalanib mavzuni mustahkamlashga erishishi mumkin. O'quvchilar savollarga erkin, o'zlari tushungani qadar javob berib, o'qib o'rganib naqadar boy tarixga ega ekanligimizni bilib oladilar.

3–sinf 3–qismidagi[7] “Bola boshidan” bo'limida keltirilgan asarlar hikoyalar, matnlar orqali o'quvchilar buyuk allomalarimiz, yozuvchilarimiz va chet el kompozitorlari haqida ma'lumotlarga ega bo'ladilar. Ulardan: Abu Rayhon Beruniy, Amir Temur, Said Ahmad, Motsart shular jumlasidanadir. Kitobdagi yozuvchi Hurshid

Davronning “Va’da” deb nomlagangan asarga e’tiborimizni qaratsak. Bu asarni o’qib o’rganish orqali o’quvchilarda adabiyotlar bilan ishlash, o’zini o’zi rivojlantirish kompetensiyalarini shakllantirish mumkin. keltirilgan asar sohibqiron Amir Temur bobomiz va nabiralari Mirzo Ulug’bek hamda uning ustozlari haqida. Asarda qanchalik buyuk bo’lishiga qaramay bergan va’dasini unutish yomon odat ekanligi aks etgan. O’quvchilar asarni o’qish orqali inson va’daga vafoli bo’lishini va doimo zukko bo’lish kerakligini o’rganishadilar. Asarni sinfda o’quvchilar qahramonlarga bo’lgan holda sahnalashtiradilar, qahramonlarini jonlantirib, rolli o’yin o’ynashadilar. Bu ham tayanch kompetensiya elementlarini shakllantirishda yordam beradi.

4–sinf 1–qismida keltirilgan Hilola Hamdamovaning [8] “Qanot qoqqan orzular” hikoyasi orqali o’quvchilarda o’zini o’zi rivojlantirish kompetensiyasini shakllantirish mumkin. Bu hikoya orzusi yo’lida hech qanaqa to’siqqa qaramay tun-u kun harakat qilgan, yovuzlikka indamay ko’z yumgan va maqsadiga erishgan yosh Nusratjon haqida. O’quvchilar ham bu hikoyani o’qib o’zlarida ezgulik sifatlarini shakllantirishni, Ahmad bezori kabi yomon bo’lmaslikni, maqsadi yo’lida harakat qilishni, o’zini nazorat qilish va xatolarini mustaqil to’g’irlay olishni o’rganadilar.

XULOSA.

Xulosa qilib shuni aytamizki, boshlang’ich sinf o’qish savodxonligi darslarida turli xil metodlardan foydalanish orqali tayanch kompetensiya elementlarini shakllantirish mumkin. Buning uchun pedagogdan yuqori malaka, kuch, bilim talab etiladi. Darhaqiqat o’qituvchi qanchalik bilimlin va tajribali bo’lsa, u o’z o’quvchilariga ham shu darajada bilimlarini yetkaza oladi. Hozirgi chiqarilayotgan darsliklar ham o’quvchilarning yanada bilimli bo’lishlariga e’tibor qaratgan. Darsliklarda keltirilgan birgina audiomatnlarni eshittish orqali idrok etish qobiliyatini rivojlantirish va o’quvchilarning axborotlar bilan ishlash kompetensiyalarini shakllantirish mumkin. Har bir mavzudan keyin berilgan savollar, topshiriqlar esa o’quvchilarning mustaqil fikrlash qobiliyatlarini shakllantirishlarida, asar mazmunini tushunishida, lug’at boyligini oshirishda muhim xizmat qiladi.

Boshlang‘ich sinf o‘qish savodxonligi darslari nafaqat o‘quvchilarning harf va so‘zlarni o‘qish, balki ularni to‘g‘ri tushuna olish, mulohaza yuritish, mustaqil fikrlash, baholash va ijod qilishga o‘rgatish uchun muhim jarayon hisoblanadi. Shuning uchun bu jarayonga diqqat bilan yondashgan holda darslarni samarali tashkil etish o‘quvchilarning kelgusida yuksak yutuqlarga erishishlari uchun yodam beradi.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI (REFERENCES)

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Yoshlar bilan ochiq muloqoti” Toshkent, 2025-yil, 14-fevral. <http://www.gazeta.uz>.
2. Davlat ta’lim standartlari va o‘quv dasturi. Toshkent, 2017 yil.
3. Sh.U.Sariyev “ Boshlang‘ich sinf o‘qish darslarida matn ustida ishlash orqali nutq o‘stirish metodikasi, monografiya. T-2022, 40-bet
4. S.Matchonov va boshq. “Boshlang‘ich sinf o‘qish darslarini pedagogik texnologiyalar asosida tashkil etish”. Toshkent, “Yangiyul” nashryoti, 2008.
5. U.B.Aydarova, N.K.Azizova “O‘qish savodxonligi” 1-sinf, 1-qism. Darslik. T-2023. 6-7-betlar.
6. U.B.Aydarova “O‘qish savodxonligi” 2-sinf, 2-qism. Darslik. T-2023. 6-7-betlar.
7. U.B.Aydarova, N.K.Azizova “O‘qish savodxonligi” 3-sinf, 3-qism. Darslik. T-2023. 35-37-betlar
8. M.E.Toirova “O‘qish savodxonligi” 4-sinf, 1-qism. Darslik. T-2023. 52-56-betlar.